

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ТОЧНОСТИ ГМС И ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПТИМАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ДАТЧИКА КВАНТОВОГО МАГНИ- ТОМЕТРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ В НИЗКИХ ШИРОТАХ

В.В.Лыбимов

Большой объем методических и производственных работ, выполненных в процессе проведения морской геофизической съемки по изучению экваториальной части Средне-Атлантического хребта в районе магнитного экватора [1], где наклонение вектора магнитной индукции меняет свой знак на противоположный, и выявленные при этом недостатки и недоработки в конструкции магниточувствительных датчиков (МЧД), используемых при проведении работ морских квантовых магнитометров привели к написанию этой статьи, цель которой — настоятельная необходимость в повышении метрологических и эксплуатационных характеристик, применяемых приборов и, как следствие, повышения точности ГМС.

Конструкция МЧД квантового магнитометра КМ-2У, используемого при проведении ГМС, позволяет одновременно обеспечивать поворот в вертикальной плоскости, проходящей через продольную ось буксируемой гондолы, как оптических осей двух датчиков на один и тот же угол (при работе по схеме с перекрестной связью измерительных каналов — схеме Арнольда), так и поворота оптических осей каждого из этих двух МЧД на различные углы (при одноканальной схеме работы датчиков) относительно вертикальной оси.

При выполнении модульной ГМС с квантовым магнитометром в экваториальных широтах, при значениях нормального наклоения $|I_N| = \pm 10^\circ$ основные затруднения вызывает проблема оптимальной ориентации оптических осей МЧД относительно вектора магнитной индукции измеряемого поля [2-4].

В этом случае не на всех курсах (газах) корабля-буксировщика можно получить сигнал оптимальной амплитуды, для чего часто приходится вытаскивать буксирную гондолу на борт, менять ориентацию оптических осей (МЧД) и, естественно, терять в этот момент полезную информацию. Минимальное время при этом, необходимое для выбора гондолы (при длине кабеля порядка 300 м), установке датчика в оптимальное положение и для выпуска гондолы обратно, равно (при достаточной квалификации оператора) 30 минутам.

Не всегда в процессе ГМС удается выбрать оптимальные для МЧД субширотные или субмеридиональные галсы. Они, как правило, зависят от структуры и протяженности исследуемого объекта и выбираются исходя не из технических, а из геофизических концепций.

При проведении комплексных геофизических исследований в морских условиях наряду с магнитометрическим используют и другие методы, такие как гравиметрические исследования, эхолотный промер, непрерывное сейсмическое профилирование (НСП), тяжелую сейсмику (ТЭС), измерение электрического поля и т.д. При этом, например, применение метода НСП предполагает использование буксируемого приемника - сейсмокосы, которая, как правило, буксируется за кораблем на стальном тросе. При этом от борта корабля коса отводится, как и кабель магнитометра, при помощи специального "выстрела-штанги", а уже на расстоянии порядка 100...150 м от корабля она буксируется в кильватерной струе вместе с гондолой магнитометра и создает в этом случае (на разных курсах), особенно при боковом волнении - на противоположных курсах, большую магнитную девиацию датчика магнитометра [1,2]. Стальной трос приближается или удаляется от датчика, а на записи магнитометра наблюдаются "цуги" различной, зависящей от расстояния между тросом и МЧД, амплитуды, которые влияют на точность ГМС и их, в дальнейшем, очень трудно отфильтровывать в результате обработки материала, т.к. в каждый конкретный момент времени неизвестно расстояние между стальным тросом и гондолой. В магнитном поле амплитуда этого воздействия зависит от степени магнитности используемого троса и в нашем случае лежала в пределах от 0 до 15 нТл и на разных галсах была различной амплитуды [4]. Пример, иллюстрирующий влияние стального троса сейсмокосы на датчик магнитометра показан на рис. 1 [2], где изображена девиационная характеристика датчика магнитометра, включенного по схеме Арнольда, снятая совместно с буксируемой сейсмокозой и без нее.

Пример снятия курсовой девиации (КД) МЧД магнитометра КМ-2У совместно с буксируемой сейсмокозой при проведении циркуляций судна через правый и левый борт показан на рис. 2.

Если же поменять ориентацию оптических осей МЧД, то изменится и общая девиационная характеристика датчика. Это явление хорошо иллюстрирует рис. 3, где показаны экспериментально снятые девиационные характеристики МЧД магнитометра, находящиеся в буксируемой гондole, рядом с которой (в кильватерной струе) буксировался стальной трос сейсмокосы, т.е. представлены реальные условия ГМС. На рис. 3 видно, что изменение ориентации оптических осей МЧД и повторная "слепая" установка в оптимальное (по сигналам

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

положение, приводит к появлению дополнительной (зачастую - неизвестной) девиационной погрешности датчика магнитометра на различных курсах, которая порой довольно значительно превышает как известную для датчика магнитометра ориентацию, так и определяемому в процессе ГМС девиационную погрешность, связанную с влиянием железной массы корабля-буксировщика [3].

Следует отметить, что при проведении морской экспедиции не всегда удается иметь длину кабеля магнитометра, превышающую, как требует того инструкция по проведению ГМС [4,5], 2-3 длины корпуса используемого корабля буксировщика и не всегда этот рекомендуемый интервал выбора длины кабель-буксира обеспечивает устранение влияния судового магнетизма на результаты измерений [1]. Результаты экспериментального изучения влияния железной массы корабля (в нашем случае - НИС "Академик Николай Страхов") на показания показаний магнитометра на различных курсах при различной длине кабель-буксира показаны на рис. 4. Здесь за нулевую точку в показаниях магнитометра на выбранном курсе было принято его показание при максимальной длине используемого кабель-буксира (в нашем случае максимальная длина буксировочного кабеля была 185 м, что составило 2,46 длины корпуса судна).

Наглядным результатом появления дополнительной, практически не учитываемой, девиационной погрешности датчика магнитометра, является пример снятия курсовой девиации датчика в одном и том же районе работ (в районе магнитного экватора), но при различном (оптимальном) положении оптических осей МЧД. Результаты снятия курсовой девиации датчика магнитометра представлены на рис. 5. Здесь представлены три случая снятия курсовой девиации одного и того же датчика магнитометра, при одной и той же длине кабель-буксира, но при различном положении (в каждом случае - оптимальном по сигналу) оптических осей его МЧД, включенных по схеме Арнольда. В результате анализа полученных кривых курсовых девиаций датчика магнитометра - КД1, КД2 и КД3, можно сделать вывод, что убрать погрешность, связанную с влиянием железной массы судна и влияния сеймомомента на результаты измерений магнитного поля не представляется возможным, т.к. из-за поворота оптических осей МЧД необходимо проводить каждый раз новую работу по снятию и изучению КД магнитометра, а это требует каждый раз значительных затрат времени, поиска слабоаномального района для проведения работ. Минимальное время для проведения КД магнитометра в морских условиях лежит в пределах от 1,5 до 2 часов, что в реальных условиях производственной ГМС, при изменении ориентации оптических осей МЧД, получить обычно практически невозможно. Поэтому прихо-

Рис. 4. Влияние магнитной массы корабля на показания магнитометра при различной длине кабеля-бусиры на разных курсах

Pmc. 5

дится в реальных условиях не учитывать КД магнитометра и принимать погрешность ГМС (как в нашем случае с квантовым магнитометром) равной ± 13 нГл. Все это говорит о том, что крайне необходимо для снижения погрешности измерения и для повышения точности ГМС иметь в составе магнитометра устройство, которое бы позволяло точно знать и фиксировать в каждый момент времени положение оптических осей МЧД в буксируемой гондоле.

В настоящее время в составе морского квантового магнитометра КМ-10 производства СКБ ФН ИОФАН разработано и используется устройство [6], позволяющее осуществлять полуавтоматическую синхронную и оптимальную (по сигналу) параллельную установку оптических осей МЧД в буксируемой гондоле, что позволяет автоматизировать процесс оптимальной установки МЧД магнитометра при изменении галса в процессе ГМС - сократить время на проведение этой процедуры до минимума. Однако такой магнитометр обладает перечисленными выше недостатками, так как установка оптических осей МЧД осуществляется оператором тоже "вслепую", то есть по амплитуде выходного сигнала, при повторном прохождении одного и того же галса, особенно в низких широтах, установить МЧД в одно и те же положение невозможно.

Решить проблему повышения точности измерений можно, если использовать для ориентации МЧД магнитометра устройство, описанное в [7]. Это устройство позволяет в каждый момент времени точно знать положение оптических осей МЧД (в угловых единицах) относительно корпуса буксируемой гондолы, обеспечивает синхронизацию, вращение и установки их при помощи цифрового отсчетного устройства - шагового электродвигателя, перемещение ротора которого на один шаг эквивалентно повороту оптических осей МЧД на один угловой градус в горизонтальной плоскости. При этом оператор фиксирует в каждом конкретном случае курс корабля и угол оптимального положения оптических осей МЧД по цифровому отсчетному уровню, а затем, при повторном прохождении этого же курса, оператор по цифровому отсчетному устройству устанавливает значение оптимального угла поворота МЧД, зафиксированное ранее на данном курсе с точностью до одного углового градуса. Такое устройство, исполнительная часть которого размещена в буксируемой гондоле, а индикаторная - на борту судна позволяет за счет контроля положения МЧД в каждом конкретном случае точно знать и учитывать аппаратные погрешности, значительно повысить эксплуатационные характеристики прибора за счет резкого уменьшения времени на поиск оптимального положения МЧД при смене курса, и, следовательно, повысить информативность ГМС за счет сокращения потерь полезного времени.

С п и с о к л и т е р а т у р ы

1. Любимов В.В., Рукавишников В.Д. Магнитная съемка// Отчет по итогам 7-го рейса НИС "Академик Николай Страхов". М.: Фонды ГИН АН СССР, 1988. 608 с.
2. Понов А.Г. Магнитная съемка// Отчет по итогам 6-го рейса НИС "Академик Николай Страхов". М.: Фонды ГИН АН СССР, 1988. 550 с.
3. Гордин В.М., Любимов В.В., Понов А.Г. Определение девиационных характеристики букмируемых магнитометров при гидромагнитной съемке// Экспресс-информация, серия "Морская геология и геофизика". М.: ВИСМС, 1979. №3. С. I-I4.
4. Гордин В.М., Любимов В.В., Понов А.Г. Системы гидромагнитных наблюдений с квантовыми магнитометрами// Обзор, серия "Морская геология и геофизика". М.: ВИСМС, 1980. 72 с.
5. Фастовский У.В. Методика морской магнитной съемки. М.: ИЗМИРАН, 1989. II7 с.
6. Бормочев В.А., Ушаков В.В., Шевченко И.А. Устройство для пространственной ориентации датчиков магнитной индукции// Авторское свидетельство СССР №1327034 МКМ СССР 3/14. В БИ №28, 1987.
7. Любимов В.В. Устройство для пространственной ориентации датчиков магнитной индукции. Заявка на изобретение №4679575/25 МКМ СССР 3/14. Подана в 1989 г. Положительное решение от 13.04.90.